

NEYTRAL TOKLAR TA'SIRIDA OG'IR ATOMLAR ROENTGEN SPEKTRI NURLANISHIDA FAZO JUFTLIGINI SAQLANMASLIK EFFEKTLAARI

¹Melibaev Muxtardjan, ²Abdurafiqov Hayotjon

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti, f.m.f.n, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162209>

Annotatsiya. Mo, W, Au va U ning atom rentgen spektrlarida elektron-yadro kuchsiz neytral toklari ishtirokida yuzaga keladigan fazoviy juftlikni saqlanmaslik effektlari ko'rib chiqilgan. Fazoviy juftlikni saqlanmaslik darajasini tavsiflovchi miqdorlar $P \sim 10^{-7}$ ga teng. Effektni eksperimental kuzatishga qisman baho berilgan.

Kalit so'zlar: neytral kuchsiz toklar, fazo juftligi, assimetriya, taqiqlangan o'tishlar, magnite va elektr dipol o'tishlar, neytral bozonlar.

Аннотация: Рассмотрены эффекты нарушения пространственной четности, возникающие в атомных рентгеновских спектрах Mo, W, Au и U в присутствии электронно-ядерных слабых токов. Величины, характеризующие степень нарушения четности, имеют порядок $\sim 10^{-7}$. Рассмотрены частичные оценки экспериментальные возможности обнаружения эффекта

Ключевые слова: нейтральные слабые токи, пространственная четность, асимметрия, запрещенные переходы, магнитные и электрические дипольные переходы.

Annotation: The space parity-violation effects that occur in the atomic x-ray spectra of Mo, W, Au, and U in the presence of electron-nuclear weak currents are considered. The quantities characterizing the degree of parity violation are of the order of $\sim 10^{-7}$. Partial estimates of the experimental possibilities of detecting the effect are considered.

Key words: neutral weak current, space parity, asymmetry, forbidden transition, magnate and elektr dipol transition, neytral bozons.

Kirish

Elektro-kuchsiz neytral toklarning o'zaro ta'siri - subatomik zarralarning kuchsiz kuchlar orqali o'zaro ta'sir qilish turlarilaridan biri. Ushbu o'zaro ta'sirlar neytral Z bozoni orqali juda qisqa masofada amalga oshiriladi. Kuchsiz neytral toklarning kashf etilishi elektromagnetizm va kuchsiz kuchni birlashtirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, W va Z bozonlarining ochilishiga olib keldi.

Z bozonining almashinuvi impulsni, spinni va energiyani uzatadi, lekin o'zaro ta'sir qiluvchi zarralarning kvant sonlaridan - zaryad, rangi, barion soni, lepton soni va boshqalarga ta'sir qilmaydi. Elektr zaryadining o'tkazilmasligi sababli, Z neytral zarrachalarining almashinuvi sodir bo'ladi. Shu sababli "neytral tok" iborasida "neytral" so'zi qo'llaniladi. Biroq, bu erda "tok" so'zining elektr bilan hech qanday aloqasi yo'q - bu shunchaki Z zarrachalarining almashinuvini anglatadi.

Neytral atomlar tadqiqot uchun osongina mavjud bo'lgan ob'ektlardir. Fazo juftligini saqlanmaslik effektlarini hisoblash atomlarning ichki qobiqlari uchun etarli darajada aniqlik bilan amalga oshirilishi mumkin. Fazo juftligini saqlanmaslik effektlarini eksperimental aniqlashda neytral kuchsiz toklar uchun konstantalarning kattaligi va ishorasi to'g'risida aniq xulosalar chiqarishga imkon beradi [1-8]

Masalani qo'yilishi va asosiy natijalar

Atomlar va ionlarning parchalanishida fazo juftligini saqlanmaslik nurlanishning sirkular qutblanishi ko'rinishidan yoki atomning dastlabki qutblanish yo'nalishi bo'yicha fotonlar va fotoelektronlar emissiyasining assimetriyasidan aniqlanishi mumkin [8-9]. Fazo juftligini saqlanmaslik darajasi P quyidagi ifoda bilan aniqlanadi

$$iP = \frac{2 \langle V \rangle}{\Delta E} \sqrt{\frac{W_1}{W_0}} \quad (1)$$

bu yerda $\langle V \rangle$ qarama-qarshi juftlik i va j holatlarni aralashtiruvchi effective kuchsiz o'zaro ta'sir operatorining matritsa elementi, ΔE – bu holatlar orasidagi energiya oralig'i (biz faraz qilamizki, samarali ravishda faqat ikkita holat aralashadi), W_0 – faqat elektromagnit ta'sir orqali asosiy o'tish ehtimoli. zaif o'zaro ta'sirning va W_1 zaif o'zaro ta'sir bilan gibridlangan holatdan o'tish ehtimoli.

Atom yoki ion uchun elektron-yadro kuchsiz o'zaro ta'sirining effektive potentsiali ($\hbar = c = 1$ bo'lgan birliklarda) quyidagi ko'rinishga ega.

$$V^{en} = \frac{G}{\sqrt{2}} \Sigma \left(g_1^{en} \cdot \gamma_5^{(e)} + g_2^{en} \alpha^{(e)} \sigma^{(n)} \right) \delta(r) \quad (2)$$

Bu yerda n – atomdagi elektronlar soni, $\gamma_5^{(e)}$, $\alpha^{(e)}$ elektron to'lqin funksiyalariga ta'sir etuvchi Dirak matritsalarini, $\sigma^{(n)}$ atom yadrosining spini, G - Fermi kuchsiz o'zaro ta'sir konstantasi g_1^{en} va g_2^{en} . g_2^{en} - yadrodagi proton (Z) va neytronlar (N) soniga bogliq ma'lum konstantalar. Waynberg modelida

$$g_1(Z, N) = Z(1 - (N + Z) / 2Z - 2 \sin^2 \theta_w) \quad (3)$$

θ_w - bu yerda e'ркиn parametr. Doimiy g_2^{en} - yadrodagi burchak-momenti qo'shilishiga bog'liq. Eng so'nggi neytrino tajribalari ma'lumotlaridan $\sin^2 \theta_w = 0,25$. [8,11].

Yuqoridagi (1) ifodadan kelib, biz qarama-qarshi guftlik energetik satxlari bir-biriga yaqin bo'lgan holatlarni izlashimiz kerak va bu satxlardan quyi satxlar taqiqlangan o'tishlardan foydalanishimiz kerak. Biz [9] ma'lumotlaridan energiya satxlarining nisbiy joylashuvini aniqladik. I-jadvalda biz eng qulay vaziyatlarning bir qismi uchun ΔE qiymatini beramiz. Asosiy o'tish uchun biz magnit-dipol o'tish $W_0 = W(K - L_I)$ and elektr dipol o'tish $W_1 (K - L_{II})$ tanladik, bu erda K (1s) va L (2s) mos ravishda boshlang'ich va oxirgi teshik holatlariga eng yaqin satx, qarama-qarshi juftlik holatlardir.

Kuchsiz o'zaro ta'sirni inobatga o'lgan holda bir kvantli radiatsion o'tishning amplitudasi Feynman grafiklari a va b. rasmda tasvirlangan. Qarama- qarshi holatlar aralashtirishda va kuchsiz o'zaro ta'sir ostida, asosiy (a) va gibrid (b) o'tishlar amplitudalarining aralashuvi tufayli yakuniy fotonlar sirkuliyar qutblanishga ega bo'ladi.

1-rasm. Iondagi asosiy sof elektromagnit M1 va gibrid E1 o'tishga mos keladigan Feynman grafiklari. Bu yerda i- 2s, f- 1s, j- e'sa 2p. Z- oraliq bozon, N- nuklon.

Fotonning **n** yo'nalishda qutblanish vektori **e** bo'lgan emissiya ehtimoli

$$W(\mathbf{n}, \mathbf{e}) = W_0 \cdot (1 + P(\mathbf{nS})), \quad (4)$$

bu yerda $\mathbf{S} = -i[\mathbf{e} * \mathbf{X} \mathbf{e}]$ foton spini.

Atomning $W_0 = W(K - L_I)$ and $W_1 (K - L_{II})$ radiatsion o'tish ehtimoli relyativistik hisoblash uchun [12,13] ishning relativistik hisob-kitoblari ma'lumotlaridan foydalandik. [13] ishning qiymatlari va biz ko'rib chiqayotgan o'tishlar uchun quyidagi jadvalda keltirilgan.

I-JADVAL

Element	ΔE a.b.	W_0, s^{-1}	W_1, s^{-1}	$ P $
Mo	7.10	$3.02 \cdot 10^{10}$	$1.47 \cdot 10^{15}$	$1.49 \cdot 10^{-5}$
W	20.60	$1.33 \cdot 10^{13}$	$1.65 \cdot 10^{16}$	$0.64 \cdot 10^{-7}$
Au	23.95	$2.75 \cdot 10^{13}$	$2.18 \cdot 10^{16}$	$0.83 \cdot 10^{-7}$
U	31.53	$1,55 \cdot 10^{13}$	$4.16 \cdot 10^{16}$	$2.24 \cdot 10^{-7}$

Relyativistik to'lqin funktsiyalari orasidagi zaif o'zaro ta'sirning (2) matritsa elementlarini hisoblash tafsilotlari [9,10] da hisoblangan.

Z ning katta qiymatlari uchun asosiy 4 o'tishning (W_0) yuqori intensivligini ta'kidlash kerak va bu og'ir atomlarda tajribalarning muhim afzalligi hisoblanadi.

$\langle V \rangle$ matritsa elementlari uchun bir xil hisoblash usullaridan foydalanib, quyidagi yakuniy ifodani olishimiz mumkin

$$\langle n'j'l'm' | V | njlm \rangle = -\frac{G}{4\pi\sqrt{2}} g_1(Z, N) \quad (5)$$

$$X \{ R_0(n'j'l'; nj\bar{l}) - R_0(n'j'l'; njl) \} \delta_{l,\bar{l}}$$

Bu erda

$$R_0(n'j'l'; \bar{n}j\bar{l}) = \lim_{r \rightarrow 0} g_{n'j'l'}(r) f_{nj\bar{l}}(r), \quad (6)$$

Limitni hisoblashda yadroning cheklangan hajmini hisobga olingan. Radial $g_{n'j'l'}$ va $f_{nj\bar{l}}(r)$ funktsiyalar uchun biz RAINE [14] dasturi yordamida olingan Dirakning o'z-o'zidan mos keladigan maydon funktsiyalaridan foydalandik. Bu dasturda yadroning chekli o'lchamini hisobga olinadi. Hisob-kitoblarning natijalari Jadvalda keltirilgan. Z ning katta qiymatlari uchun asosiy o'tishning (W_0) yuqori intensivligini ta'kidlash kerak va bu og'ir atomlarda tajribalarning muhim afzalligi hisoblanadi.

Xulosa

Juftlik saqlanmaslik darajasini amalda kuzatish uchun zarur bo'lgan o'lchash vaqtini hisoblaylik. Qisman B ehtimolli o'tishda juftlikni saqlanmaganligi P darajasini aniqlash uchun $N \sim B^{-1} P^{-2}$ hodisalarni qayd qilish kerak. Agar kesimi S va uzunligi l bo'lgan V hajmda v tezlik bilan

harakatlanuvchi zichligi ρ bo'lgan ion nuridan foydalansak, bu hajmdagi t vaqt ichida sathning N parchalanish soni quyidagicha bo'ladi.

$$N = \rho v S t [1 - \exp(-l/v \tau_p)] \quad (7)$$

bu yerda τ_p , $L_{II}(2p_{1/2})$ satxning to'la yashash vaqti. Natijada t kuzatish vaqti uchun quyidagi ifodani olamiz:

$$t = \tau / V \rho B P^2 \quad (8)$$

bu yerda

$$\tau = l/v [1 - \exp(-l/v \tau_p)]^{-1} = l/v (\tau_p \ll l/v) \quad \text{e'ki } \tau_p (\tau_p \gg l/v) \quad (9)$$

Ionlar bilan bog'langan tajribalar holatida biz $v \sim 10^8$ cm/sec, $\rho \sim 10^5$ cm⁻³, ga ega bo'lamiz va bizning holatdagi o'tishimiz uchun biz $\tau \sim l/v$ ni topamiz. Agar $B \sim 10^{-5}$ deb faraz qilsak, $t \sim (10^7 / V [cm^3])$ sec soniyani beradi. Bundan kelib chiqadiki, kuzatuvning maqbul vaqtini $t \sim 10^3$ sec ga olish uchun $V \sim 10^4$ cm³ hajmdan foydalanish kerak. Roentgen sohasida ionlar hosil qilish uchun Wolfram tabletkalardan foydalansa ham bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Dmitry Budker, Parity nonconservation in atoms, University of California, Berkeley, 1999.
2. D. Haidt, A. Pullia, The weak neutral current - discovery and impact Parity violation ,DESY, Hamburg, University Bicocca, Milano, 2012,
3. K.S. Babu, Parity violation , Oklahoma State University, SLAC, Summer Institute, SLAC, 2022.
4. A. N. Moskalev, R. M. Ryndin, and I. B. Khriplovich, Usp. Fiz. Nauk 118, 409 (1976) [Sov. Phys. Uspekhi 19, 220 (1976)]
5. V. AL Alekseev, B. Ya. Zel'dovich, and I. I. Sobel *man, Usp. Fiz. Nauk 118, 385 (1976) [Sov. Phys. Uspekhi 19, 207 (1976)],
6. V. G. Gorshkov, Preprint no. 268, LIYaF (Leningrad Nuclear Physics Institute) (1976).
7. L. N. Labzovskil, Izv. Akad. Nauk. SSSR Ser. Fiz. 41, 2491 (1977) [Bull. Acad. Sci, USSR 41 (1977)].
8. A.N, Moskalev, Material from the Thirteenth Winter School on Nuclear and Elementary Particle Physics, Leningrad, 1978 (Part 4, p. 192).
9. V.G. Gorshkov, A.I. Mikhailov, and A. N. Moskalev, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 69, 1507 (1975) [Sov. Phys. JETP 42, 769 (1975)]
10. V. G. Gorshkov, G. L, Klimchitskaya, L. N. Labzovskii, and M. Melibaev, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Fiz. 41, 2502 (1977) 3 (Bull. Acad. Sci, USSR, Phys, Ser, 41 (1971)].
11. S. Weinberg, Phys, Rev.D5, 1412 (1972).
12. J. A, Bearden, Rev. Mod. Phys. 39, 78 (1967).
13. H. Scofield, Atomic Data and Nuclear Data Tables, 14, no. 2 (1974)
14. I, M. Band, M. B, Trzhaskovskaya, and V. I, Fomichev, Preprint no, 299, LIYaF (1977),